

Agenti biologici di Gruppo di rischio 3(**) e gestione dei campioni sospetti: criteri normativi e implicazioni operative nel quadro europeo e italiano

*Risk Group 3(**) Biological Agents and Management of Suspected Samples: Regulatory Criteria and Operational Implications within the EU and Italian Framework*

Luca Nelli

*Independent Biorisk Management Advisor
Registered Biosafety Professional, RBP (ABSA International)
Certified Biosafety Professional (IFBA)
Siena, Italy*

Contatto: nelli@bioconsulting-ln.eu

DOI: 10.5281/zenodo.19544139

Versione: 1.0

Data: 2026

KEYWORDS: Gruppo di rischio 3(**); Biosicurezza; Livello di contenimento; BSL-3; Valutazione del rischio; Direttiva 2000/54/CE; Decreto legislativo 81/2008

ABSTRACT

La classificazione degli agenti biologici appartenenti al gruppo di rischio 3 ed identificati anche con il doppio asterisco (**) nell'attuale normativa europea ed in quella italiana di riferimento (Decreto Legislativo 81/2008) viene talvolta interpretata in modo errato nella pratica di laboratorio.

Si presume che tali agenti possano essere manipolati in condizioni di livello di biosicurezza 2 (BSL-2), in quanto non vengono solitamente trasmessi per via aerea. Tale interpretazione, sebbene piuttosto diffusa, non trova riscontro nel quadro normativo e può risultare una pratica non adeguatamente sicura oltre che non conforme.

Lo scopo del presente documento è chiarire come debba essere interpretata la classificazione 3(**) nella pratica, nel contesto europeo della biosicurezza sui luoghi di lavoro. Gli agenti classificati come 3(**) rimangono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, agenti del gruppo di rischio 3. Quando vengono manipolati intenzionalmente come microrganismi vitali è richiesto che siano impiegati con misure e livello di biosicurezza 3 (BSL-3). Il doppio asterisco non indica un livello di rischio inferiore, piuttosto sottolinea la possibilità di adattare le misure di contenimento alle effettive modalità di trasmissione coinvolte.

È necessario operare una distinzione tra l'uso di agenti vivi e la manipolazione di campioni biologici, anche diagnostici, che potrebbero contenerli. Mentre questi ultimi possono, in condizioni definite e con adeguate misure di sicurezza, essere gestiti in *facility* e con misure di livello BSL-2, l'uso deliberato di agenti 3(**) da un punto di vista regolatorio non può essere considerato compatibile con il livello di contenimento BSL-2.

Su queste basi, il documento delinea un approccio pratico incentrato sul concetto di laboratorio BSL-3 adattato agli agenti patogeni non trasmessi per via aerea. In questa prospettiva, il biocontenimento non deve essere ridotto, ma adeguato con modalità risk-based e con le misure strutturali e operative calibrate sul profilo di rischio reale dell'agente e delle operazioni, pur mantenendo l'allineamento con i requisiti applicabili al contenimento BSL-3.

L'obiettivo è quello di aiutare i laboratori e i professionisti della biosicurezza ad adottare strategie di contenimento che siano sia tecnicamente valide che proporzionate, riducendo le ambiguità, le possibili misinterpretazioni e migliorando la coerenza e la conformità nella gestione degli agenti biologici.

SCOPE AND DISCLAIMER

Il presente documento fornisce un'analisi tecnica e interpretativa della classificazione degli agenti biologici contrassegnati da doppio asterisco 3(**) nell'ambito della Direttiva 2000/54/CE^[1] e della sua attuazione nella legislazione italiana (Decreto Legislativo 81/2008)^[2]. È finalizzato a supportare la pratica di laboratorio e i processi di valutazione del rischio biologico e riflette l'interpretazione dell'autore sulla base del quadro normativo vigente e dei principi di biosicurezza applicabili. Il documento non costituisce una guida giuridicamente vincolante né sostituisce le disposizioni normative applicabili o le valutazioni delle autorità competenti. Il suo contenuto deve essere applicato tenendo conto del contesto normativo nazionale specifico e di eventuali aggiornamenti o modifiche successive.

L'autore declina ogni responsabilità per eventuali utilizzi non conformi del contenuto del presente documento.

1. INTRODUZIONE

Negli ambienti di laboratorio in cui possono essere presenti agenti biologici, la corretta identificazione del livello di contenimento applicabile costituisce ancora oggi un elemento fondamentale della gestione del rischio biologico. Ciò è particolarmente rilevante nelle attività che coinvolgono agenti classificati nel gruppo di rischio 3 contrassegnati da doppio asterisco (**), nonché nella manipolazione di campioni che potrebbero potenzialmente contenere tali agenti.

In pratica, tali situazioni possono comprendere l'uso deliberato di microrganismi vitali (anche in attività occasionali o non di routine), la manipolazione di campioni non solo diagnostici o patologici di origine umano o animale, la gestione di materiali risultati positivi ai test. Ciascuno di questi scenari solleva questioni specifiche riguardo al livello di contenimento appropriato e alle corrispondenti misure tecniche e organizzative da applicare.

Lo scopo del presente documento è fornire un'interpretazione tecnica e normativa volta a favorire l'individuazione di strategie di contenimento proporzionate in tali contesti, mantenendo una rispondenza alla normativa cogente. Particolare attenzione è riservata all'interpretazione della classificazione 3(**) e alle sue implicazioni per la pratica di laboratorio, con l'obiettivo di allineare le misure di contenimento al profilo di rischio effettivo associato all'agente e all'attività svolta.

Le considerazioni qui presentate sono elaborate principalmente nell'ambito del quadro normativo italiano che attua la direttiva 2000/54/CE^[1], in particolare come recepita dal decreto legislativo 81/2008 (titolo X), compresi gli articoli 271, 274 e 275, nonché gli allegati XLVI e XLVII^[2]. Sebbene i principi di base siano sostanzialmente coerenti a livello europeo, la loro applicazione pratica può variare a seconda del recepimento nazionale e di ulteriori requisiti locali.

Ai fini del presente documento, non sono incluse descrizioni dettagliate delle caratteristiche intrinseche, della patogenicità e dei criteri di classificazione dei singoli microrganismi, in quanto non essenziali per l'interpretazione e l'applicazione dei principi di contenimento discussi.

2. SIGNIFICATO NORMATIVO DELLA CLASSIFICAZIONE 3(**)

Gli agenti classificati come 3(**) sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, agenti del gruppo di rischio 3 e non devono essere considerati equivalenti a quelli del gruppo di rischio 2 in ambito di laboratorio. La presenza del doppio asterisco non indica un livello di rischio inferiore, ma riflette il fatto che tali agenti non vengono normalmente trasmessi per via aerea.

A livello europeo, la designazione 3(**) funge da precisazione normativa piuttosto che da modifica della classificazione. Essa indica che le misure di contenimento biologico di livello 3 devono essere definite in relazione alle effettive vie di esposizione e alle caratteristiche specifiche dell'agente e dell'attività. A seconda della natura e dell'entità del lavoro, ciò può giustificare l'adeguamento o la deroga di misure specificamente volte a controllare la trasmissione per via aerea, come indicato nell'interpretazione nazionale dell'allegato XLVI^[2].

La classificazione 3(**) non introduce quindi una riduzione del livello di contenimento al BSL-2, ma richiede una valutazione più accurata delle misure di livello 3 necessarie in un determinato contesto, distinguendo tra quelle necessarie a controllare la trasmissione per via aerea e quelle che affrontano altre vie di esposizione.

Perciò l'impiego di agenti quali, ad esempio, il virus della rabbia o l'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o l'*Escherichia coli* verocitotossigenica (ad es. O157), il livello di contenimento BSL-2 non è adeguato. Allo stesso tempo, il «contenimento BSL-3» non dovrebbe essere interpretato in termini rigidi, ma come un sistema di livello 3 calibrato sul profilo di rischio specifico dell'agente e dell'attività.

In alcuni contesti normativi extraeuropei sono state introdotte disposizioni specifiche che consentono di manipolare determinati agenti del gruppo di rischio 3, come il virus dell'immunodeficienza umana (HIV; classificato come agente del gruppo di rischio 3 con doppio asterisco nell'UE), in condizioni di contenimento equivalenti al livello 2, sulla base di una valutazione dettagliata dei rischi. Ad esempio, negli Stati Uniti è esplicitamente indicato che l'HIV può essere manipolato in condizioni di BSL-2 in circostanze appropriate^[3], mentre in Canada direttive specifiche in materia di biosicurezza consentono la manipolazione dell'HIV in laboratori di livello di contenimento 2 nel rispetto di vincoli operativi definiti^[4]. Tale interpretazione è coerente con l'approccio basato sul rischio sancito dai riferimenti locali dei due Paesi e riflette un quadro normativo in cui il rapporto tra la classificazione in gruppi di rischio e il livello di contenimento non è fisso e permette la possibilità di introdurre formalmente deroghe specifiche per determinati agenti.

Al netto della classificazione dei livelli di contenimento biologico, è coerente anche con l'approccio risk-based sancito dai riferimenti internazionali in materia di biosicurezza^[5].

Nel contesto italiano e più in generale europeo, la Direttiva 2000/54/CE e la sua trasposizione nazionale, pur lasciando spazio a decisioni risk-based per definire le misure di contenimento, non prevedono l'esplicita possibilità di un abbassamento del livello di biocontenimento per gli agenti biologici classificati, compresi quelli del gruppo di rischio 3 contrassegnati con il doppio asterisco, 3(**). Tali agenti devono essere manipolati nell'ambito di un quadro di contenimento biologico di livello 3, nel rispetto delle disposizioni nazionali vincolanti che disciplinano la corrispondenza tra gruppo di rischio e livello di contenimento biologico, come il decreto legislativo 81/2008 all'articolo 275^[2].

3. IMPLICAZIONI OPERATIVE DELLA CLASSIFICAZIONE 3(**) PER LA SCELTA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

Su questa base, la classificazione degli agenti biologici nel gruppo di rischio 3(**) richiede che i laboratori in cui è eseguita la loro manipolazione dispongano di un contenimento BSL-3 con misure effettivamente in grado di prevenire l'esposizione percutanea, delle mucose e tramite aerosol generato proceduralmente.

Tale obiettivo non si raggiunge mediante l'applicazione automatica di tutte le caratteristiche strutturali associate ai laboratori progettati per gli agenti patogeni trasmessi per via aerea, bensì attraverso la selezione e la combinazione appropriate delle misure di contenimento corrispondenti alle vie di esposizione rilevanti.

Fattori principali si riconoscono in quelli che affrontano direttamente le vie di esposizione associate all'attività ed includono tipicamente l'accesso controllato al laboratorio, la separazione funzionale dalle altre attività, l'uso di cabine di sicurezza biologica per le manipolazioni che coinvolgono materiale infettivo, la disponibilità di procedure validate per la decontaminazione, la gestione degli incidenti e il trattamento dei rifiuti, nonché l'uso di attrezzature progettate per ridurre al minimo la generazione e la dispersione di aerosol, come i sistemi di centrifugazione sigillati. Anche la tracciabilità delle attività e del personale, insieme a un'adeguata sorveglianza della salute sul lavoro, fanno parte dell'approccio complessivo di contenimento.

Le scelte possono coinvolgere anche elementi infrastrutturali della barriera fisica di contenimento secondario. Ad esempio, un laboratorio BSL-3 per l'impiego di agenti 3(**), sulla base di uno specifico risk assessment, potrebbe non necessitare di filtrazione HEPA sull'aria in estrazione né di pressione negativa interna. Allo stesso modo anche le strutture di accesso/uscita del laboratorio, quali gli air-lock per il personale, in laboratorio dedicati ad impiego di agenti 3(**) possono avere una composizione e layout più semplice rispetto al laboratorio in cui si manipolano dei patogeni di gruppo di rischio 3 veicolabili naturalmente attraverso l'aria. Queste, ed altre, possibili "varianti" sulle misure di contenimento, fanno comunque mantenere lo stato BSL-3 alla facility in questione.

4. UTILIZZO DELIBERATO DI AGENTI BIOLOGICI VIVENTI 3(**)

Quando le attività comportano l'uso deliberato di agenti biologici vitali classificati come 3(**), quali l'isolamento, la coltura, la propagazione, la titolazione, la preparazione di inoculi, il lavoro sperimentale o qualsiasi altra procedura che implichi la manipolazione attiva del patogeno, il quadro di riferimento è netto. In tali condizioni, l'attività rientra nell'ambito dell'uso deliberato di un agente del gruppo di rischio 3 e deve pertanto essere considerata come richiedente un contenimento almeno equivalente al livello 3 o BSL-3, in linea con l'articolo 275, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008.

Tale applicazione non dipende dalla frequenza o dalla natura di routine dell'attività. Anche la manipolazione occasionale o non di routine di un agente vitale del gruppo di rischio 3(**) conserva le caratteristiche di un uso deliberato e deve essere gestita di conseguenza in un contesto BSL-3 appropriato. In pratica, ciò che conta non è la frequenza con cui l'attività viene svolta, bensì il fatto che un agente 3(**) sia oggetto di manipolazione attiva.

Da un punto di vista operativo, ciò significa che il laboratorio deve essere in grado di garantire un livello adeguato di contenimento ogni volta che si svolgono tali attività e che tali condizioni siano formalmente definite all'interno del sistema di gestione del rischio biologico.

Come già osservato, il quadro normativo fornito dall'Allegato XLVII del Decreto Legislativo 81/2008 consente un certo grado di flessibilità nell'applicazione di alcune misure di livello 3, alcune delle quali sono indicate come raccomandate anziché obbligatorie in ogni circostanza. Si tratta dell'elemento normativo che rende possibile adattare le misure di contenimento alle caratteristiche specifiche degli agenti doppio asterisco, senza alterare il requisito fondamentale del contenimento di livello 3 quando l'agente viene utilizzato deliberatamente.

Le principali differenze tra agenti biologici del gruppo di rischio 3 e 3(**), con particolare riferimento all'uso deliberato e alle implicazioni per il contenimento biologico, sono riassunte nell'allegato 2.

5. MATERIALE BIOLOGICO O CAMPIONI CHE POTREBBERO CONTENERE PATOGENI DI LIVELLO 3(**), MA NON CONFERMATI

Situazione diversa è quella che si presenta nel caso di campioni biologici, diagnostici o anatomopatologici, di origine umana o animale, per i quali la presenza di un agente 3(**) è solo possibile, ma non confermata (i definiti "potenzialmente infettivi"). In tale contesto, trova applicazione l'articolo 275, comma 3, del decreto legislativo 81/2008 che prevede l'adozione di misure di contenimento corrispondenti almeno al livello biologico 2.

Questo punto fornisce una base diretta e concreta per prendere in considerazione un approccio di livello BSL-2, comprese misure rafforzate ove opportuno, durante le fasi di ricezione, apertura, suddivisione in aliquote e trattamento iniziale di campioni umani o animali sospettati di contenere un agente 3(**), a condizione che non sia previsto l'uso deliberato di un agente vitale e che la valutazione dei rischi giustifichi le misure di sicurezza adottate.

Allo stesso tempo, la designazione «BSL-2» o «BSL-2 potenziato o BSL-2 *enhanced*» deve essere intesa in senso sostanziale piuttosto che meramente nominale. In un contesto quale quello di un istituto veterinario, diagnostico, biomedico o di ricerca, ciò significa che il contenimento di livello 2 deve essere integrato da misure operative in grado di controllare i principali fattori di rischio associati al campione sospetto. In pratica, tutte le manipolazioni suscettibili di generare schizzi o aerosol devono essere effettuate in una cabina di sicurezza biologica di classe II; l'apertura dei contenitori, l'omogeneizzazione dei tessuti, la preparazione delle sospensioni e la centrifugazione dovrebbero avvenire secondo procedure volte a limitare la dispersione; i dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere scelti in relazione alla matrice e all'attività specifica; le superfici e gli strumenti dovrebbero essere sottoposti a decontaminazione convalidata; il trasporto interno dovrebbe avvenire in contenitori chiusi e resistenti; e le procedure dovrebbero affrontare esplicitamente il passaggio da "sospetto" a "confermato".

Questo approccio è in linea con gli obblighi generali che incombono sul datore di lavoro e la linea dirigenziale di progettare adeguatamente i processi lavorativi, di adottare misure di protezione collettiva e individuale, di stabilire procedure per la manipolazione di campioni di origine animale o umana e di prepararsi alle situazioni di emergenza ^[2].

La distinzione tra materiale sospetto e uso deliberato di agenti biologici vitali rimane fondamentale per la corretta individuazione ed applicazione delle misure di contenimento.

6. PUNTO DI TRANSIZIONE: CAMPIONE CONFERMATO POSITIVO CON UTILIZZO DI AGENTE BIOLOGICO VITALE

Una distinzione operativa fondamentale emerge nel momento in cui un campione biologico risulta positivo ad un agente 3(**) o quando l'attività comporta comunque l'uso di un agente biologico vitale, anche se completamente sporadica.

Fintantoché il materiale rimane un campione potenzialmente contenente un agente biologico e l'attività si limiti alle procedure di laboratorio (e.g. diagnostiche) iniziali senza propagazione o amplificazione dell'organismo, il quadro normativo consente la gestione in condizioni di contenimento di livello 2, eventualmente con misure rafforzate, come sopra indicato.

Tuttavia, una volta confermata la presenza di un agente biologico classificato come 3(**) e qualora l'attività ne comporti poi la diretta manipolazione (impiego del microrganismo vitale), la situazione rientra nell'ambito dell'uso deliberato di un agente del gruppo di rischio 3 ^[1,2]. In tali casi, le misure di contenimento dovrebbero essere considerate almeno equivalenti BSL-3, per agenti non trasmissibili naturalmente per via aerea.

In pratica è a questo punto che il regime di contenimento cambia effettivamente. Lo stesso materiale, inizialmente gestito come campione potenzialmente contaminato, diventa soggetto a una serie diversa di requisiti una volta confermata la sua natura e la manipolazione attiva dell'agente biologico.

L'accettabilità di un approccio BSL-2 per i campioni sospetti dipende quindi dall'esistenza di un percorso chiaro e applicabile per il passaggio al livello 3, definito in anticipo. Tale transizione non deve essere lasciata implicita, ma deve essere formalmente stabilita all'interno del sistema di gestione del biorischio del laboratorio, garantendo che il cambiamento del livello di contenimento avvenga tempestivamente quando si verificano le condizioni che lo richiedono.

Questa distinzione tra «materiale sospetto» e «uso deliberato di un agente vitale» è fondamentale per un'applicazione coerente e tecnicamente corretta delle misure di contenimento BSL-2 e BSL-3.

Le distinzioni delineate nelle sezioni precedenti possono essere tradotte in uno schema decisionale operativo a supporto della pratica di laboratorio. Un esempio è riportato nella Tabella 1A e Tabella 1B.

Tabella 1A – Schema decisionale operativo per la gestione dei agenti biologici 3(**)

Scenario operativo	Stato dell'agente biologico	Tipo di attività	Livello di contenimento (indicativo)	Motivazioni normative e tecniche
Isolamento o propagazione di virus/batteri	Agente presente	Coltura, isolamento, amplificazione	BSL-3	Manipolazione intenzionale di un agente biologico del gruppo di rischio 3(**)
Lavori sperimentali su virus/batteri vitali	Agente presente	Inoculazione, titolazione, caratterizzazione	BSL-3	Uso deliberato di un agente biologico del gruppo di rischio 3(**)
Conservazione o manipolazione di ceppi virali/batterici	Agente presente	Preparazione di scorte, manipolazione di agenti vitali	BSL-3 (generalmente appropriato)	La presenza di un agente biologico di classe 3(**) comporta un contenimento di livello 3

Tabella 1B – Schema decisionale operativo per la gestione dei campioni sospetti di contenere agenti biologici 3(**)

Scenario operativo	Stato dell'agente biologico	Tipo di attività	Livello di contenimento (indicativo)	Motivazioni normative e tecniche
Ricezione e registrazione dei campioni animali	Presenza di virus/batteri sconosciuta	Gestione amministrativa e logistica del campione	BSL-2	Il materiale è classificato come potenzialmente contaminato; si applica il livello minimo richiesto per i materiali che potrebbero contenere agenti patogeni
Apertura del contenitore primario e preparazione iniziale del campione	Presenza di virus/batteri non confermata	Preparazione del campione, aliquotazione, preparazione per i test diagnostici	BSL-2 con misure rafforzate (uso di cabina di sicurezza biologica)	L'agente non è ancora stato identificato; la valutazione del rischio giustifica il livello 2 con misure aggiuntive per il controllo degli aerosol generati dalle procedure
Test diagnostici primari (ad es. test molecolari o antigenici su materiale sospetto)	Presenza di virus/batteri non confermata	Attività diagnostiche su campioni biologici	BSL-2 con misure rafforzate	L'attività non comporta l'uso deliberato dell'agente; riguarda materiale diagnostico potenzialmente contaminato
Conferma della positività del campione	3(**) virus/batterio identificato	Si riconosce che il campione contiene un agente del gruppo di rischio 3(**)	Passaggio al BSL-3 qualora sia necessaria un'ulteriore manipolazione del ceppo	Una volta identificato un agente del gruppo di rischio 3, il contenimento deve essere almeno di livello 3 per ulteriori manipolazioni

Questa tabella è intesa come strumento di supporto pratico e deve essere interpretata congiuntamente alla valutazione dei rischi e alle caratteristiche specifiche delle attività svolte.

7. CARATTERISTICHE DEI LABORATORI IDONEI ALLA MANIPOLAZIONE DI CAMPIONI UMANI/ANIMALI POTENZIALMENTE CONTENENTI AGENTI BIOLOGICI 3(**)

Per la manipolazione di campioni umani e/o animali potenzialmente contenenti agenti biologici 3(**), l'ambiente appropriato, quindi, è generalmente un laboratorio di livello 2, se necessario integrato da misure rafforzate, progettato e gestito in modo da controllare efficacemente i rischi associati al contatto e agli aerosol generati dalle procedure.

Come requisito minimo, un laboratorio di questo tipo dovrebbe garantire un accesso controllato, una chiara separazione organizzativa dell'area di lavoro e la disponibilità di superfici e materiali impermeabili e idonei alla decontaminazione. Dovrebbe inoltre garantire l'accesso immediato a strutture per l'igiene e per la gestione di eventi di contaminazione accidentale.

Tutte le manipolazioni critiche dovrebbero essere effettuate all'interno di una cabina di sicurezza biologica di classe II. La centrifugazione dovrebbe essere eseguita utilizzando dispositivi anti-aerosol che limitino la dispersione e dovrebbero essere predisposte procedure per la manipolazione sicura in tutte le fasi, comprese la ricezione, l'apertura, la lavorazione, lo stoccaggio temporaneo, l'inattivazione (con la disponibilità di un'autoclave almeno a livello di struttura), la gestione dei rifiuti e la decontaminazione.

Può essere una *facility* dedicata o, in taluni casi, anche un laboratorio condiviso purché non un ampio *open-space* o con concomitanza di utilizzo di patogeni diversi, e si applichi dove non sia possibile una separazione spaziale una separazione temporale di operazioni diverse ed interferenti.

Allo stesso tempo, un laboratorio dedicato ai campioni sospetti deve essere chiaramente inteso come un ambiente (e.g. diagnostico, di ricerca,...) controllato e non come un surrogato del contenimento di livello 3. In tale ambiente non devono essere svolte attività che comportino la propagazione, l'amplificazione o la conservazione di agenti 3(**) vitali. Qualora tali attività si rendano necessarie, il materiale deve essere trasferito in una struttura in grado di garantire il livello di contenimento BSL-3 appropriato.

Il mantenimento di questa distinzione funzionale tra la gestione/uso/analisi/diagnostica del materiale sospetto e il lavoro intenzionale su agenti vitali è essenziale per un modello organizzativo consistente e tecnicamente valido, anche dal punto di vista regolatorio.

8. FORMULAZIONE CONCLUSIVA NEI CASI IN CUI LE ATTIVITÀ POSSONO ESSERE SEPARATE

Laddove sia possibile distinguere chiaramente tra l'uso deliberato di agenti biologici vitali e la manipolazione di materiali che potrebbero potenzialmente contenerli, la seguente formulazione può essere considerata un approccio robusto e fondato.

- Gli agenti biologici classificati come 3(**), quando utilizzati come microrganismi vitali, sono generalmente considerati tali da richiedere un contenimento almeno equivalente al livello 3. Allo stesso tempo, il significato

del doppio asterisco indica che le misure di contenimento possono essere adattate alla luce del fatto che tali agenti non vengono normalmente trasmessi per via aerea. In questa prospettiva, viene posto particolare accento sulle barriere primarie, sulle procedure operative e sul controllo del rischio generato dalle procedure, senza richiedere necessariamente tutte le caratteristiche strutturali tipicamente associate ai laboratori progettati per gli agenti patogeni aerei.

- Al contrario, la manipolazione di campioni umani o animali che potrebbero potenzialmente contenere tali agenti può essere effettuata in condizioni di contenimento di livello 2, opportunamente integrate da misure rafforzate, a condizione che la valutazione del rischio sia formalmente definita, che le manipolazioni a rischio più elevato siano eseguite in condizioni di contenimento primario adeguate (ad esempio, cabine di sicurezza biologica) e che sia prevista una chiara transizione al livello 3 in caso di positività confermata e quando le attività comportano l'uso del patogeno isolato vitale.

Tale formulazione riflette un approccio al contenimento basato sul rischio, in cui il livello e la natura delle misure sono allineati alle effettive condizioni d'uso, pur mantenendo la coerenza con il quadro normativo applicabile agli agenti biologici del gruppo di rischio 3.

9. STRATEGIA ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE PER I LABORATORI CHE TRATTANO SIA CAMPIONI SOSPETTI SIA AGENTI VIVI DEL GRUPPO 3()**

In contesti di laboratorio in cui vengono svolte entrambe le attività seguenti:

- manipolazione di routine di campioni umani o animali potenzialmente contenenti 3(**) agenti;
- lavori che comportano l'utilizzo di virus o batteri vitali 3(**), comprese diagnosi di conferma, isolamento, caratterizzazione, studi sperimentali o test di validazione;

l'implementazione di due infrastrutture di laboratorio completamente separate (BSL-2 e BSL-3) può, in alcuni casi, risultare inefficiente o difficile da sostenere dal punto di vista organizzativo e logistico, nonché economico.

In tali situazioni, può essere opportuno prendere in considerazione lo sviluppo di un'unica infrastruttura di laboratorio in grado di operare in diverse modalità, a seconda dell'attività svolta:

- in una configurazione organizzativa/procedurale BSL-2 (potenziata), per la manipolazione di campioni sospetti;
- in una configurazione adeguata di livello BSL-3, quando si lavora con agenti vitali.

Tale approccio può essere considerato coerente con il quadro normativo, a condizione che il laboratorio sia progettato per soddisfare i requisiti del livello di contenimento più elevato associato alle attività svolte, vale a dire il livello 3, applicabile agli agenti 3(**).

9.1 Principio normativo applicabile

Da un punto di vista normativo, l'approccio progettuale dovrebbe basarsi sul principio generale secondo cui, qualora vengano utilizzati agenti biologici appartenenti a diversi gruppi di rischio, il livello di contenimento dovrebbe essere determinato dall'agente che richiede il livello di protezione più elevato. Tale principio trova riscontro nell'articolo 275 del Decreto Legislativo 81/2008 e nell'Allegato XLVII.

9.2 Approccio progettuale raccomandato: un laboratorio BSL-3 adattabile alle operazioni di livello BSL-2

Una strategia solida e pratica consiste nel predisporre un laboratorio progettato per il contenimento di livello 3, specificamente adattato agli agenti che non vengono tipicamente trasmessi per via aerea, 3(**), e in grado di essere utilizzato in modo flessibile per attività di laboratorio (e.g. diagnostiche o di ricerca) su campioni sospetti.

Questo approccio può offrire diversi vantaggi, tra cui:

- garantire la conformità normativa, sia per le attività con uso di campioni biologici che per quelle che coinvolgono agenti vitali;
- evitare la duplicazione di infrastrutture;
- semplificare la gestione del personale e delle procedure;
- mantenere un elevato livello di biosicurezza anche durante le fasi di laboratorio preliminari e preparative.

Da un punto di vista concettuale, il laboratorio conserva le caratteristiche strutturali di una struttura di livello 3 adattata agli agenti 3(**), mentre le procedure operative vengono applicate in conformità con i requisiti dell'attività specifica svolta in un dato momento.

9.3 Caratteristiche strutturali e funzionali minime

In relazione all'impiego di agenti 3(**), sulla base di una valutazione del rischio specifica, alcuni elementi della barriera secondaria possono essere adattati, a condizione che sia garantito un livello equivalente di protezione.

Un laboratorio progettato per attività con patogeni 3(**) includerebbe tipicamente almeno i seguenti elementi:

- Destinazione d'uso con il laboratorio assegnato alle attività specifiche in questione e non utilizzato per lavori non correlati.
- Accesso controllato e limitato al personale autorizzato, con sistemi adeguati per il controllo dell'ingresso e definizione di aree di transizione (accesso (es. anticamera o spogliatoio) a configurazione semplificata laddove non sia necessario un sistema completo di air-lock);
- Separazione funzionale dalle altre attività di laboratorio, con percorsi di ingresso e uscita ben definiti e una gestione controllata dei flussi di personale, materiali e rifiuti;
- Superfici e materiali: tutte le superfici sono impermeabili e adatte alla decontaminazione; giunti, infissi e penetrazioni sono sigillati e gli arredi sono progettati per ridurre al minimo la contaminazione.
- Barriere primarie, con utilizzo sistematico di cabine di sicurezza biologica di classe II per tutte le manipolazioni suscettibili di generare aerosol o schizzi;
- Decontaminazione, con disponibilità di disinfettanti chimici e sistemi di decontaminazione convalidati per materiali, superfici e rifiuti, inclusa la presenza di un'autoclave a livello di laboratorio o di struttura;
- Procedure operative formalizzate per la gestione di incidenti, esposizioni e emergenze;
- Tracciabilità delle attività e controllo degli accessi e del personale.
- Ventilazione e pressione, con impianti/sistemi progettati per evitare la diffusione incontrollata dell'agente, senza necessariamente replicare le configurazioni tipiche dei laboratori per agenti aero-trasmessi. Non richiesti requisiti stringenti di pressione negativa continua, qualora il rischio di trasmissione per via aerea sia trascurabile e le attività siano svolte in contenimento primario. La progettazione deve evitare comunque la pressione positiva rispetto alle aree adiacenti.
- Filtrazione HEPA sull'aria in estrazione può non essere necessaria, ove giustificato da una valutazione del rischio documentata.

In funzione del contesto operativo e del tipo di attività svolta, possono inoltre essere introdotte misure aggiuntive, tra le quali:

- sistemi di decontaminazione dei reflui liquidi;
- autoclave con camera orizzontale a doppia porta in barriera secondaria
- percorsi separati per ingresso/uscita del personale e dei materiali;
- docce in uscita dalle aree di contenimento;
- capacità di decontaminazione ambientale mediante agenti chimici o gassosi.

Nel loro insieme, tali caratteristiche consentono di configurare un laboratorio che, pur mantenendo i requisiti di contenimento di livello 3, risulti proporzionato alle effettive condizioni di rischio associate agli agenti biologici 3(**) e alle attività svolte.

Questo approccio, come ribadito, si basa sull'idea che un laboratorio possa mantenere le caratteristiche strutturali e organizzative richieste per il contenimento di livello 3, applicando al contempo procedure appropriate alle attività di livello 2 durante la manipolazione di campioni sospetti, a condizione che la transizione tra le modalità operative sia chiaramente definita e costantemente attuata.

Un inquadramento sintetico dei requisiti strutturali e operativi per laboratori BSL-3 adattati ad agenti 3(**) è riportato nell'Allegato 3.

10. MANIPOLAZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI ACIDI NUCLEICI ESTRATTI

Negli ambienti di laboratorio in cui si svolgono attività di diagnostica molecolare, in particolare quando si manipolano campioni umani o animali potenzialmente contenenti agenti biologici 3(**), una distinzione rilevante ai fini della biosicurezza riguarda lo stato biologico del materiale a seguito dell'estrazione degli acidi nucleici.

Quando l'estrazione dell'acido nucleico viene eseguita utilizzando protocolli convalidati che includono reagenti denaturanti e condizioni fisico-chimiche in grado di garantire l'inattivazione virale, si ritiene comunemente che il materiale biologico originale non conservi infettività. In tali condizioni, il campione viene effettivamente trasformato in un preparato costituito da acidi nucleici non replicativi.

Di conseguenza, una volta completata la procedura di estrazione e una volta che l'inattivazione del materiale biologico originale può essere considerata avvenuta, l'acido nucleico estratto non è generalmente più considerato come contenente un agente biologico vitale o come in grado di causare infezioni.

Su questa base, il trasferimento degli acidi nucleici estratti al di fuori del laboratorio di contenimento può essere considerato accettabile dal punto di vista della biosicurezza, a condizione che l'efficacia della fase di inattivazione sia garantita e adeguatamente documentata.

Nel modello organizzativo descritto nel presente documento, l'estrazione degli acidi nucleici viene effettuata all'interno dell'area di contenimento (ad esempio un laboratorio BSL-3 utilizzato in modalità diagnostica o operativa), mentre la successiva amplificazione e l'analisi molecolare (ad esempio PCR o tecniche equivalenti) possono essere eseguite in laboratori di biologia molecolare standard, comprese le strutture condivise, a condizione che vengano applicate pratiche di laboratorio appropriate per la manipolazione degli acidi nucleici.

Tale approccio è in linea con i principi basati sul rischio enunciati nel Titolo X del Decreto Legislativo 81/2008, secondo i quali le misure di contenimento devono riflettere l'effettiva presenza di un agente biologico e il rischio di esposizione associato a ciascuna fase operativa. Una volta che il materiale è stato convertito in un preparato di acido nucleico non infettivo, il rischio biologico associato all'agente patogeno originario non è più considerabile presente e non è quindi necessario mantenere il livello di contenimento per le fasi analitiche successive.

Allo stesso tempo, il trasferimento degli acidi nucleici estratti dal laboratorio di contenimento dovrebbe avvenire secondo procedure interne ben definite che garantiscano la tracciabilità del campione e delle operazioni eseguite, la chiara identificazione del materiale come acido nucleico estratto e inattivato, nonché l'uso di contenitori chiusi e adeguati per il trasporto interno tra le diverse aree del laboratorio.

L'adozione di tali procedure consente di mantenere un elevato livello di biosicurezza e tracciabilità, favorendo al contempo un flusso di lavoro efficiente per le attività di diagnostica molecolare.

11. CONSIDERAZIONI FINALI

L'interpretazione della classificazione 3(**) richiede una chiara distinzione tra i diversi tipi di attività di laboratorio e le condizioni effettive in cui vengono manipolati gli agenti biologici.

Una fonte ricorrente di ambiguità risiede nella tendenza ad associare l'assenza di trasmissione per via aerea a una minore necessità di misure di contenimento. Come illustrato nel presente documento, tale interpretazione non riflette il quadro normativo e non coglie appieno le implicazioni pratiche del lavoro con agenti vitali appartenenti al gruppo di rischio 3.

Un approccio più coerente consiste nel distinguere chiaramente tra la manipolazione di materiali che potrebbero potenzialmente contenere un agente biologico e l'uso deliberato di un microrganismo vitale. Nel primo caso, un ambiente di livello 2, opportunamente potenziato e supportato da una valutazione dei rischi ben definita, può essere considerato adeguato. Nel secondo caso, il contenimento almeno equivalente al livello 3 rimane il punto di riferimento, anche se alcune misure possono essere adattate per tenere conto delle specifiche caratteristiche di trasmissione dell'agente.

In quest'ottica, la classificazione 3(**) non deve essere intesa come una riduzione del livello di rischio, bensì come un'indicazione del fatto che le misure di contenimento possono essere adeguate in modo tecnicamente giustificato. Ciò consente ai laboratori di adottare soluzioni proporzionate e coerenti con il quadro normativo, evitando inutili rigidità pur mantenendo un livello adeguato di protezione per il personale, la comunità e l'ambiente.

Da un punto di vista organizzativo, un elemento fondamentale è la capacità di gestire la transizione tra queste condizioni in modo controllato e predefinito. Tale transizione dovrebbe essere chiaramente definita, compresa e applicata nella pratica, poiché è essenziale per la coerenza complessiva del sistema di biosicurezza.

Alla fine, per applicare correttamente la classificazione 3(**) è necessario che l'attività, le proprietà dell'agente e le misure di contenimento siano tutte coerenti. Se però non è presente una base normativa chiara che permetta deroghe, la manipolazione deliberata di agenti biologici del gruppo di rischio 3 con doppio asterisco in un laboratorio con livello di contenimento inferiore al BSL-3 non risulta conforme al quadro giuridico europeo vigente.

RIFERIMENTI

- [1] European Parliament and Council of the European Union. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work. Official Journal of the European Communities. 2000;L262:21–45
- [2] Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2008;101(Suppl Ord n.108).
- [3] U.S. Department of Health and Human Services (HHS). HHS, Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) 200 Independence Ave., Washington, DC 2021. Web page. Risk Groups, S3: Science Safety Security. Available at: <https://aspr.hhs.gov/S3/Pages/Risk-Groups.aspx> Last Visit 08 April 2026

- [4] Public Health Agency of Canada. Biosafety Directive for Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Human T-cell Lymphotropic Virus Type 1 (HTLV-1). 2019. Available at: <https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/biosafety-directives-advisories-notifications/human-immunodeficiency-virus-hiv-human-t-cell-lymphotropic-virus-type-1-htlv-1-and-related-simian-retroviruses.html> *Last Visit 08 April 2026*
- [5] World Health Organization. Laboratory biosafety manual. 4th ed. Geneva: WHO; 2020.

Author Disclosure Statement

No competing financial interests exist.

Funding Information

No funding was received for this article

Allegato 1 – Elenco degli agenti biologici classificati nel gruppo di rischio 3()**

(Riferimento: Allegato XLVI del Decreto Legislativo 81/2008)

Il presente allegato riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nel gruppo di rischio 3 con doppio asterisco, 3(**), come definito nell'Allegato XLVI del Decreto Legislativo 81/2008, che recepisce la Direttiva 2000/54/CE nel quadro normativo italiano. Il doppio asterisco indica che questi agenti non vengono normalmente trasmessi per via aerea. Come illustrato nel testo principale, tale indicazione non implica una classificazione di rischio inferiore, ma consente un adeguamento delle misure di contenimento in base all'effettivo rischio.

Categoria	Agenti biologici	Come riportato nell'Allegato XLVI
Batteri	Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici	Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 o O103)
Batteri	Mycobacterium microti	Mycobacterium microti
Batteri	Mycobacterium ulcerans	Mycobacterium ulcerans
Batteri	Rickettsia akari	Rickettsia akari
Batteri	Rickettsia heilongjiangensis	Rickettsia heilongjiangensis
Batteri	Salmonella typhi	Salmonella typhi
Batteri	Shigella dysenteriae tipo 1	Shigella dysenteriae (Tipo 1)
Virus	Lyssavirus del pipistrello australiano (ABLV)	Lyssavirus del pipistrello australiano (ABLV)
Virus	Lyssavirus di Duvenhage (DUVV)	Lyssavirus di Duvenhage (DUVV)
Virus	Lyssavirus 1 del pipistrello europeo (EBLV-1)	Lyssavirus 1 del pipistrello europeo (EBLV-1)
Virus	Lyssavirus 2 del pipistrello europeo (EBLV-1)	Lyssavirus 2 del pipistrello europeo (EBLV-1)
Virus	Lissavirus dei pipistrelli di Lagos (LBV)	Lissavirus del pipistrello di Lagos (LBV)
Virus	Lyssavirus della rabbia	Lyssavirus della rabbia
Virus	Virus dell'epatite B	Virus dell'epatite B
Virus	Virus della malattia di Louping	Virus della malattia di Louping
Virus	Virus dell'encefalite da zecca, sottotipo europeo centrale	Virus dell'encefalite da zecca, sottotipo europeo centrale
Virus	Virus Wesselsbron	Virus Wesselsbron
Virus	Hepacivirus C (virus dell'epatite C)	Hepacivirus C (virus dell'epatite C)
Virus	Virus T-linfotropico dei primati di tipo 1 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 1)	Virus T-linfotropico dei primati di tipo 1 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 1)
Virus	Virus T-linfotropico dei primati di tipo 2 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 2)	Virus T-linfotropico dei primati di tipo 2 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 2)
Virus	Virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1	Virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1
Virus	Virus dell'immunodeficienza umana di tipo 2	Virus dell'immunodeficienza umana di tipo 2
Virus	Virus Chikungunya	Virus Chikungunya
Virus	Virus Everglades	Virus Everglades
Virus	Virus Mucambo	Virus Mucambo
Virus	Virus Ndumu	Virus Ndumu
Virus	Virus Tonate	Virus Tonate
Agente TSE	Morbo di Creutzfeldt-Jakob	Agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob
Agente TSE	Variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob	Variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob
Agente TSE	BSE e altre TSE animali associate	Agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) animali
Agente TSE	Sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker	Sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker
Agente TSE	Kuru	Agente del Kuru
Parassiti	Echinococcus granulosus	Echinococcus granulosus
Parassiti	Echinococcus multilocularis	Echinococcus multilocularis
Parassiti	Echinococcus oligarthrus	Echinococcus oligarthrus
Parassiti	Echinococcus vogeli	Echinococcus vogeli
Parassiti	Leishmania brasiliensis	Leishmania brasiliensis
Parassiti	Leishmania donovani	Leishmania donovani
Parassiti	Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)	Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)
Parassiti	Leishmania infantum (Leishmania chagasi)	Leishmania infantum (Leishmania chagasi)
Parassiti	Leishmania panamensis (Viannia panamensis)	Leishmania panamensis (Viannia panamensis)
Parassiti	Plasmodium falciparum	Plasmodium falciparum
Parassiti	Plasmodium knowlesi	Plasmodium knowlesi
Parassiti	Taenia solium	Taenia solium
Parassiti	Trypanosoma brucei rhodesiense	Trypanosoma brucei rhodesiense
Parassiti	Trypanosoma cruzi	Trypanosoma cruzi

L'elenco qui riportato riflette la classificazione prevista dall'Allegato XLVI del Decreto Legislativo 81/2008 al momento della stesura del presente documento. Come per qualsiasi classificazione normativa, essa può essere soggetta ad aggiornamenti nel tempo e non deve pertanto essere considerata esaustiva.

Allegato 2 – Tabella comparativa per gli agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 3(**)

Parametro	Gruppo di rischio 3	Gruppo di rischio 3(**)
Classificazione normativa	Agenti biologici classificati nel gruppo di rischio 3 ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008	Agenti biologici classificati nel gruppo di rischio 3 e contrassegnati con “**” nell’Allegato XLVI
Gravità della malattia	Può causare una malattia grave nell’uomo	Possono causare malattie gravi nell’uomo
Rischio per i lavoratori	Elevato	Elevato
Rischio per la comunità	Potrebbe essere significativo	Generalmente più limitato, in relazione alla modalità di trasmissione
Modalità di trasmissione	Può comportare la trasmissione per via aerea (compresa la diffusione aerea di routine)	Normalmente non si trasmette per via aerea
Significato di rischio biologico	Comprende il rischio legato agli aerosol ambientali e la trasmissione indiretta	Rischio associato principalmente al contatto diretto, all’inoculazione o agli aerosol generati proceduralmente
Livello di contenimento richiesto (uso deliberato)	Livello 3	Livello 3
Applicazione delle misure di contenimento	Applicazione completa delle misure di livello 3	Applicazione modulata delle misure di livello 3 in base alla valutazione del rischio
Misure strutturali	Includono tipicamente tutte le caratteristiche progettate per il contenimento degli agenti patogeni trasmessi per via aerea	Possono essere parzialmente adattate, ad eccezione di quelle specificamente mirate alla trasmissione aerea di routine
Pressione e ventilazione	Progettate per un controllo rigoroso degli aerosol e protezione ambiente esterno	Orientato al controllo del rischio procedurale, non necessariamente a scenari aerei complessi
Barriere primarie (BSC)	Essenziali	Centrale e determinante
Ruolo delle procedure operative	Fondamentale	Fondamentali e predominanti
Rischio principale in laboratorio	Aerosol ambientali + esposizione diretta	Aerosol procedurali + contatto diretto
Gestione dei campioni sospetti	Approccio precauzionale, spesso orientato al livello 3	Può essere gestito al livello 2 (ad es. con misure rafforzate), se l’agente non è ancora stato confermato
Passaggio al livello 3	Sempre richiesto per le attività che coinvolgono agenti vitali	Sempre richiesto in caso di positività confermata con successivo utilizzo dell’agente, o quando l’agente vitale viene utilizzato sin dall’inizio
Interpretazione normativa	Applicazione standard del livello 3	Applicazione del livello 3 con modulazione tecnicamente giustificata
Errore di interpretazione comune	—	Considerare erroneamente il livello 3(**) come “meno pericoloso” e impiegabile quindi in laboratori di livello di contenimento 2
Principio fondamentale	Contenere anche il rischio di trasmissione per via aerea	Contenere il rischio effettivo (non tipicamente trasmesso per via aerea) attraverso misure proporzionate

Questa distinzione tra agenti del gruppo di rischio 3 e del gruppo di rischio 3(**) non riguarda principalmente la gravità della malattia o la classificazione intrinseca del rischio, ma la modalità di trasmissione e, di conseguenza, la possibilità di adattare tecnicamente le misure di contenimento.

In particolare, per gli agenti di classe 3(**), l'assenza di una trasmissione aerea abituale consente di concentrare le misure di contenimento sulle barriere primarie e sulle procedure operative, pur mantenendo il requisito del contenimento di livello 3 in caso di impiego deliberato di agenti vitali.

Le differenze riportate nella presente tabella trovano una diretta traduzione nella progettazione e gestione delle strutture di biocontenimento, come illustrato nell’allegato 3.

Allegato 3 – Tabella dei principali requisiti strutturali e operativi per laboratori BSL-3 adattati ad agenti di gruppo di rischio 3(**)

Categoria	Elemento	Requisito minimo (BSL-3)	Possibile adattamento per agenti 3(**)	Note tecniche
Accesso e controllo	Accesso al laboratorio	Accesso limitato e controllato	Invariato	Deve essere garantita la tracciabilità del personale
	Area di transizione	Presenza di anticamera / zona filtro	Configurazione semplificata possibile	In funzione del layout e del rischio
Separazione e layout	Separazione funzionale	Laboratorio separato da altre attività	Invariato	Separazione fisica o organizzativa
	Flussi di lavoro	Percorsi controllati per personale e materiali	Invariato	Evitare contaminazioni crociate
Superfici e struttura	Superfici interne, pavimento, pareti, soffitto	Impermeabili, lisce, decontaminabili	Invariato	Sigillatura delle penetrazioni raccomandata
	Tenuta strutturale	Capacità di contenimento ambientale	Requisiti ridotti di ermeticità possibile	In assenza di rischio aerogeno
Barriere primarie	Cabine di sicurezza biologica	Obbligatorie per manipolazioni a rischio	Invariato	Elemento chiave del contenimento
	Contenimento centrifugazione	Sistemi chiusi o rotori sigillati	Invariato	Prevenzione aerosol procedurali
Ventilazione	Pressione negativa, Direzionalità dell'aria, Assenza di inversione del flusso	Controllo dei flussi (aria verso interno)	Possibile assenza di pressione negativa continua	Se giustificato da risk assessment
	Filtrazione HEPA	Richiesta in configurazioni BSL-3	Applicabile, ma da valutare	Se non necessario per rischio reale
Decontaminazione	Autoclave	Disponibile (in laboratorio o struttura)	Invariato	Essenziale per rifiuti e materiali
	Disinfezione superfici	Procedure validate	Invariato	Fondamentale per controllo rischio
	Decontaminazione reflui	Opportuna e validata	Applicazione caso per caso	In base a agente e attività
Procedure operative	SOP e gestione rischio	Formalizzate e validate	Invariato	Include gestione incidenti
	DPI	Adeguati al rischio	Invariato	Basati su attività e matrice
Accesso e uscita personale	Cambio indumenti	Raccomandato	Rafforzato in contesti specifici	In funzione del rischio
	Docce	Non sempre obbligatorie	Possibile implementazione	Per attività a rischio elevato
Controllo ambientale	Decontaminazione ambientale	Possibile (chimica/gassosa)	Applicazione selettiva	In base alle esigenze
	Monitoraggio	Raccomandato continuo	Basato su valutazione del rischio	Non necessario sistema avanzato

Il presente allegato fornisce un inquadramento complementare dei requisiti strutturali e operativi, da considerarsi in integrazione con quanto previsto dall'Allegato XLVII del Decreto Legislativo 81/2008.